

Originalni naučni rad

doi:

KARAKTERIZACIJA FLOKULACIONOG MULJA KOJI NASTAJE U PROCESU PRERADE VODE

dr Miloš Dubovina^{1*}, dr Jasmina Nikić¹, dr Dunja Radenović¹,
dr Nataša Varga¹, dr Marko Šolić¹, dr Božo Dalmacija¹, dr Jasmina Agbaba¹

¹Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju
biohemiju i zaštitu životne sredine, Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad
milos.dubovina@dh.uns.ac.rs

Rezime

U ovom istraživanju analizirane su karakteristike flokulacionog mulja korišćenog u procesima prečišćavanja vode, posebno nakon tretmana za uklanjanje gvožđa i mangana. Mulj ima specifičnu površinu od 254 m²/g i mezoporoznu strukturu s porama prosečnog prečnika od 4,84 nm, što ga klasifikuje kao mezoporozni materijal prema IUPAC standardima. XRD analiza pokazuje da mulj ima uglavnom amorfnu strukturu sa prisustvom slabo kristalnog 2-line ferihidrata. FTIR analiza identifikuje hidroksilne grupe i adsorbovane karbonate i fosfate. Električno stanje površine mulja varira sa pH, što ukazuje na njegovu sposobnost da uklanja anjonske zagađivače iz vode. Ova istraživanja potvrđuju visoku efikasnost mulja u tretmanu vode.

Ključne reči: flokulacioni mulj, prečišćavanje vode, mezoporozna struktura, uklanjanje anjonskih zagađivača

CHARACTERIZATION OF FLOCCULATION SLUDGE FORMED DURING WATER TREATMENT PROCESS

Abstract

This study examined the characteristics of flocculation sludge used in water purification processes, especially after iron and manganese removal treatments. The sludge has a specific surface area of 254 m²/g and a mesoporous structure with average pore diameter of 4.84 nm, classifying it as a mesoporous material according to IUPAC standards. XRD analysis reveals that the sludge is predominantly amorphous with the presence of weakly crystalline 2-line ferrihydrite. FTIR analysis identifies hydroxyl groups and adsorbed carbonates and phosphates. The electrical state of the sludge surface varies with pH, indicating its capacity to remove anionic pollutants from water. These findings confirm the high efficiency of the sludge in water treatment.

Keywords: flocculation sludge, water purification, mesoporous structure, removal of anionic contaminants

UVOD

Prirodni izvori vode često sadrže različite kontaminante, uključujući patogene mikroorganizme, teške metale i hemijske zagađujuće materije koje mogu ugroziti ljudsko zdravlje. Tretmanom vode za piće koristi se niz metoda kao što su koagulacija, flokulacija, sedimentacija, filtracija i dezinfekcija sa ciljem da se efikasno uklone fizički, hemijski i biološki zagađivači [1,2]. Razvojom i

napredkom industrije, poljoprivrede ali i uticajem klimatskih promena, javlja se intenzivan rast potreba za razvojem i implementacijom novih tehnologija tretmana koje mogu efikasnije odgovoriti na sve složenije izazove očuvanja kvaliteta pijaće vode. Ova rasprava fokusira se na analizu postojećih i novih metoda tretmana, njihovu efikasnost, izazove i perspektive za buduće poboljšanje sistema za tretman vode, čime se direktno doprinosi održivom upravljanju ovim ključnim resursom [3]. Napredni oksidacioni procesi (AOP), poput fotoelektro-Fenton procesa, prepoznati su po svojoj efikasnosti u razgradnji organskih zagađivača pod UV svetlom ili sunčevom svetlošću, poboljšavajući tradicionalne sposobnosti tretmana vode [4]. Integracija AOP sa konvencionalnim i drugim foto-asistiranim tehnologijama obećava sinergijski efekat koji bi mogao redefinisati postojeću praksu prečišćavanja voda. Takođe, sudbina mikroplastike u sistemima za proizvodnju pijaće vode postala je značajna zabrinutost na globalnom nivou. Istraživanja pokazuju da konvencionalne metode tretmana vode ne mogu u potpunosti ukloniti ove kontaminante, što naglašava potrebu za naprednim tehnologijama filtracije ili dodatnim fazama tretmana kako bi se osigurao kvalitet i sigurnost pijaće vode [5].

Flokulacioni mulj, koji se formira kao nusprodukt procesa koagulacije i flokulacije u tretmanu vode, predstavlja ključni element u efikasnosti uklanjanja suspendovanih čestica i mutnoće vode [6]. Tokom procesa koagulacije, hemijski koagulant poput aluminijum-sulfata ili gvožđe(III)hlorida dodaju se u vodu da bi neutralisali električne naboje suspendovanih čestica, što prouzrokuje njihovo grupisanje u veće agregate koji se lakše talože. Naknadna flokulacija podrazumeva dodavanje polimernih flokulanata koji dalje povećavaju veličinu čestičnih agregata, formirajući flokulacioni mulj koji se zatim može lako ukloniti putem taloženja ili filtracije [7,8,9].

Flokulacioni mulj sadrži velike količine organskih i neorganskih materija koje se mogu iskoristiti kao sekundarni resursi. Studije su pokazale da se flokulacioni mulj može koristiti kao zamena za komercijalne koagulate u procesima tretmana voda, čime se postiže smanjenje troškova i produkcije novog otpadnog materijala [10,11]. Pored svega navedenog flokulacioni mulj ima široku primeu i u poljoprivredi kao izvor hranljivih materija ili u građevinarstvu kao aditiv u proizvodnji nisko-emisionih građevinskih materijala [12,13,14]. Ove inovacije ne samo da smanjuju ekološki otisak upravljanja muljem, već i doprinose očuvanju prirodnih resursa i promovisanju ekonomičnijih metoda u tretmanu vode. Sa tehnološkim napretkom i sve strožijim regulativama, potencijal za inovativne pristupe u korišćenju flokulacionog mulja nastavlja da raste, što ističe potrebu za kontinuiranim istraživanjem i razvojem u ovoj oblasti [15]. Primena flokulacionog mulja u tretmanu vode za piće oslanja se na njegovu sposobnost da efikasno adsorbuje i uklanja različite nečistoće iz vode. S obzirom na to, karakterizacija mulja postaje imperativ kako bi se razumeli njegovi adsorptivna i strukturna svojstva koja utiču na efikasnost uklanjanja zagađivača [16]. Specifična površina mulja, kao i njegova porozna struktura, su ključni faktori koji utiču na njegovu efikasnost. Mezoporozna struktura mulja, sa prečnikom između 2 i 50 nm prema IUPAC klasifikaciji, omogućava efikasno uklapanje i zadržavanje

čestica zagađivača. Karakterizacija električnog stanja površine mulja takođe igra značajnu ulogu u razumevanju interakcija između mulja i zagađivača u različitim pH sredinama. Ova saznanja omogućavaju optimizaciju uslova tretmana kako bi se maksimizirala efikasnost uklanjanja nečistoća [17,18].

Cilj ovog rada je karakterizacija flokulacionog mulja koji se koristi u procesima prečišćavanja vode, posebno nakon deferizacije i demanganizacije. Istraživanje se fokusira na analizu specifične površine, porozne strukture, kristalne strukture i hemijske kompozicije mulja, sa ciljem da se proceni njegova efikasnost u uklanjanju anjonskih zagađivača iz vodenih medijuma.

EKSPERIMENTALNI DEO

Eksperimentalni deo ovog rada usmeren je na detaljnu karakterizaciju flokulacionog mulja, koristeći niz savremenih tehnika kako bi se razmotrile njegove fiziko-hemijske osobine. Primjenjene su metode poput određivanja tačke nultog naelektrisanja, određivanje specifične površine i analiza pora, FTIR (Fourier-transform infrared) analiza i XRD (X-ray diffraction) analiza koja se koristi za određivanje kristalne strukture. Cilj ovih analiza je da se dublje razume struktura i svojstva materijala, što je ključno potencijalnu primenu mulja u različitim oblastima, uključujući adsorpciju, katalizu i senzorske tehnologije.

Određivanje tačke nultog naelektrisanja (pHpzc)

Tačka nultog naelektrisanja (pHpzc) ispitivanog flokulacionog mulja identifikovana je posredstvom naredne metode: u staklene vijale zapremine 40 ml najpre je odvagano po 20 mg flokulacionog mulja. Potom je pripremljena serija 0,01 M rastvora NaNO_3 , inicijalnih pH vrednosti (pHint) u opsegu od 3 do 10, sa probama u razmaku od jedne pH jedinice (podešavanje pH izvršeno je primenom 0,1 i 0,01 M rastvora NaOH i HNO_3 , a očitavanje putem „WTW - inoLab pH/ION 735, Germany“ pH metra). Navedeni rastvori, u zapreminama od po 30 ml, zatim su preneti u staklene vijale, da bi ovi u narednom koraku bili izloženi kontinualnom mešanju na 230 obrtaja min^{-1} i 25°C tokom 24 h, u cilju ostvarivanja stanja ravnoteže. Po isteku ovog vremenskog perioda izmerene su finalne (ravnotežne) pH vrednosti (pHfin), a iz zavisnosti ΔpH (pHint - pHfin) i pHint ustanovljena pHpzc, kao tačka presecanja $\Delta\text{pH}/\text{pHint}$ krive i njoj odgovarajuće apscise [19].

Određivanje specifične površine i analiza pora

Specifična površina, zapremina pora i srednja veličina pora flokulacionog mulja određena je primenom adsorpcije azota na 77K pomoću analizatora za određivanje specifične površine i veličine pora (AutosorbTM iQ, Quantochrome Instruments, USA). Uzorci mulja su pre određivanja sušeni na 105°C tokom 5 h. Specifična površina je izračunata pomoću N_2 -sorpcione izoterme, upotrebom multi-point BET (Brunauer-Emmett-Teller) metode. Zapremina mezopora je određena primenom BJH (Barrett-Joyner-Halenda) modela. Zapremina mikropora je izračunata upotrebom metode t-testa.

FTIR analiza

FTIR spektar mulja su snimljeni u transmisionom modu na talasnim dužinama $400\text{-}4000\text{ cm}^{-1}$, primenom infracrvenog spektrofotometra sa Fourier-ovom transformacijom (FTIR Nexus 670, Thermo Nicolet, USA). Uzorci za FTIR spektroskopiju su pripremljeni mešanjem određene mase uzorka i KBr (spektroskopske čistoće). Dobijena smeša je homogenizovana i pripremljene su tablete. Slepa proba se sastojala od KBr čuvanog pod istim uslovima kao i smeše uzoraka i KBr. Sva FTIR snimanja vršena su na sobnoj temperaturi.

XRD analiza

Rendgenska difrakciona analiza flokulacionog mulja je vršena na Philips PW difraktometru sa fokusirajućim primarnim monohromatorom ($\text{CuK}\alpha$ zračenja, $\lambda = 1,5406\text{ \AA}$). Merenja su rađena u opsegu 2θ od $10\text{-}90^\circ$, sa korakom od $0,02^\circ$ i ekspozicijom 10 s po koraku.

REZULTATI I DISKUSIJA

Količina i karakteristike flokulacionog mulja koje nastaje u procesu prerade vode su specifični za svaki lokalitet i zavise od nekoliko faktora, uključujući kvalitet sirove vode, procese prerade vode koji se primenjuje u tretmanu i primenjenih hemikalija. Iz tog razloga, flokulacioni mulj varira od postrojenja do postrojenja. Flokulacioni mulj koji je primenjen u ovom istraživanju je okarakterisan različitim tehnikama i metodama kako bi se utvrdile njegove najznačajnije fizičko-hemijske karakteristike i razmotrio potencijal.

Specifična površina mulja od $254\text{ m}^2/\text{g}$ i prisustvo mikro odnosno mezopora od $0,139$ i $0,117\text{ cm}^3/\text{g}$, respektivno, sugerišu na poroznu strukturu ($\text{BET} > 200\text{ cm}^2/\text{g}$), dok srednji prečnik pora od $4,84\text{ nm}$, navodi na zaključak da se radi o mezoporoznom materijalu. Naime, prema IUPAC-ovoj klasifikaciji, materijali čiji se prečnik pora nalazi u opsegu od 2 do 50 nm , smatraju se mezoporoznim materijalima [20]. Slični rezultati zabeleženi su u istraživanjima [21], u kojima je takođe identifikovana mezoporozna struktura mulja koji zaostaje u tretmanu vode za piće, nakon procesa deferizacije i demanganizacije, sa predominantnim dijametrom pora od 6 nm .

XRD analiza flokulacionog mulja primenjena je u cilju određivanja faznog sastava a dobijeni difraktogram prikazan je na slici 1. Rezultati analize ukazuju na slabo kristalnu odnosno amorfnu strukturu materijala, obzirom da na difraktogramu nisu identifikovani oštri pikovi visokog intenziteta, karakteristični za kristalnu fazu, već široki maksimumi niskog intenziteta. Dominantna faza u uzorku mulja odgovara slabo kristalnom 2-line ferihidratu, čije prisustvo je potvrđeno pojavom dva široka pika na $2\theta=34,4^\circ$ i $62,8^\circ$ [22]. Ovim se ujedno može objasniti i velika specifična površina ispitivanog mulja, obzirom da se specifične površine amorfnih oksida gvožđa, pre svega ferihidrata, nalaze u opsegu od $200\text{-}300\text{ m}^2/\text{g}$ [17]. Pored ferihidrata, uzorak je sadržao i manje količine kalcita, fledspata [23].

Slika 1. XRD difraktogram flokulacionog mulja
Figure 1. XRD diffractogram of flocculation sludge

Na slici 2, prikazan je FTIR spektar mulja. Široke apsorpcione trake na 3400 cm^{-1} odnosno oštre trake na 1630 cm^{-1} , koje su uočene na spektru potiču od O-H valencionih i deformacionih vibracija hidroksilne grupe iz fizisorbovanih molekula vode. Traka na 1384 cm^{-1} pripisuju se adsorbovanim karbonatima, dok se apsorpciona traka na 987 cm^{-1} potiče od fosfata koji su adsorbovani na oksidima gvožđa [21,24,25].

Slika 2. FTIR spektar flokulacionog mulja
Figure 2. FTIR spectrum of flocculation sludge

Karakterizacija površine primenjivanog flokulacionog mulja po pitanju električnog stanja koje ista zauzima pod različitim uslovima sredine, sprovedena je vodeći se rezultatima predstavljenim na slici 3. Njihovim posmatranjem dolazi se do zaključka da kriva $\Delta pH/pH_{int}$ seče apscisu date zavisnosti u vrednosti od $\sim 9,1$, koja odgovara pH_{pzc} tački ispitivanog materijala. Otuda, osnovano je tvrditi da će se površina flokulacionog mulja odlikovati dominantno pozitivnim ($pH < 9,1$), negativnim ($pH > 9,1$), odnosno uravnoteženim ($pH = 9,1$) oblikom dva tipa naelektrisanja, pod uslovima sredine istaknutim unutar zagrada. Zabeležno zapažanje moguće je objasniti činjenicom da materijali na bazi gvožđe oksida pod kiselim uslovima predominantno egzistiraju u formi $FeOH^+$ ili $FeOH^{2+}$, dok unutar alkalnog opsega pH skale primat postepeno preuzimaju $Fe(OH)^{-2}$, FeO^- i $Fe(OH)^{-3}$ oblici. Uzimajući u obzir sve navedeno, i imajući u vidu da se pH prirodnih vodenih medijuma obično kreće u opsegu od 6,5 do 8,5, za očekivati je da će flokulacioni mulj o kojem je reč ispoljavati viši afinitet ka uklanjanju anjonskih oblika odgovarajućih vrsta [26].

Slika 3. Tačka nultog naelektrisanja ispitivanog flokulacionog mulja
Figure 3. Point of zero charge of the examined flocculation sludge

ZAKLJUČAK

Karakterizacija flokulacionog mulja u ovom istraživanju pokazuje izuzetne osobine mezoporozne strukture sa velikom specifičnom površinom i prisustvom mikro i mezopora, što ukazuje na visoku poroznost. Ovi rezultati, uz amorfnu strukturu materijala evidentiranu kroz XRD i FTIR analize, potenciraju njegovu primenljivost u tretmanu vode, posebno za uklanjanje kontaminanata zahvaljujući efikasnom adsorpcijskom kapacitetu. Takve karakteristike naglašavaju važnost daljeg istraživanja i primene flokulacionog mulja u ekološkim inženjerskim aplikacijama za poboljšanje kvaliteta vode.

Zahvalnica

Istraživanja je finansirala Autonomna Pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (Ev.br. ©142-451-3152/2023-01/02)

LITERATURA

1. A.I. Adetunji, A. Olaniran, *Applied Water Science.*, (2021).
2. B. Dalmacija, J. Agbaba, M. Klašnja, *Monografija, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad*, 2009.
3. M. Mulay, N. Martsinovich, *Clean Water and Sanitation*, pp 1–19, (2021).
4. E. Brillas, *Chemosphere*, 250, 126198, (2020).
5. P. Bäuerlein, R. Hofman-Caris, E.N. Pieke, T.T. ter Laak, *Water Research*, 221, 118790, (2022).
6. H. Ramadan, A.E.A. El, *Egypt Water Environ. J.*, 34, pp. 464-473, (2020).
7. C.Y. Teh, T.Y. Wu, *Chem. Eng. Trans.*, 39, pp. 1603-1608, (2014).
8. A. V. Dahasahastra, K. Balasundaram, M.V. Latkar, *Hydrometallurgy*, 213, 105939, (2022).
9. D. Nayeri, S. A. Mousavi, *Journal of Environmental Management*, 319, 115649, (2022).
10. S.Z. Yang, L. Xing, Y. YanLing, *Desalination and Water Treatment*, 72, (2017).
11. E. M. Fahey, L. K. Wang, M. S. Wang, *Science and technology studies*, (2020).
12. M. Taheriyoun, A. Memaripour, M. Nazari-Sharabian, *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 22, pp 745-756, (2020).
13. W. Mnif, F.B. Rebah., *A Review. Energies*, 16(8):3392-3392, (2023).
14. M. Ayoub, A. Abdelfattah, *Water Sci. Technol.*, 74, pp. 516-523, (2016).
15. S.D.C. Gomes, J.L. Zhou, W. Li, F. Qu, *Resour. Conserv. Recycl.*, 161 (2020).
16. X.-H. Guan, G.-H. Chen, C. Shang, *Water Res.*, 39, pp. 3433-3440, (2005).
17. L. U. Okonye, Y. Yao, D. Hildebrandt, R. Meijboom, *Sustainable Energy Fuels*, 5, pp. 79-107, (2020).
18. J. Richard, A. Phimpachanh, J. Schneider, S. Nandi., E. Laurent., P. Lacroix-Desmazes., P. Trens., S. Devautour-Vinot., N. Marcotte., C. Gérardin., *Chemistry of Materials*, 34(17):7828-7836, (2022).
19. H. Zeng, L. Zhai, T. Qiao, Y. Yu, J. Zhang, D. Li, *Scientific Reports* 10, 9335, (2020).
20. A. D. McNaught, A. Wilkinson. *IUPAC Compendium of Chemical Terminology*, Oxford, (1997).
21. M. Wołowiec, M. Komorowska-Kaufman, A. Pruss, G. Rzepa, T. Bajda., *Minerals* 9, 487, (2019).
22. Y Liu, Y. Ding, A. Sheng, X. Li, J. Chen, Y. Arai, J. Liu, *Environmental Science & Technology*, 57 (17) 6934-6943, (2023).
23. R.M. Cornell, U. Schwertmann, *The Iron Oxides: Structure, Properties, Reactions, Occurrences and Uses*. 2nd Edition, Weinheim, (2003).
24. D. Ocinski, I.J. Sobala, P. Mazur, J. Raczyk, E.K. Balawejder, *Chemical Engineering Journal* 294, 210–221, (2016).
25. I. Carabante, M. Grahn, A. Holmgren, J. Hedlund, *Journal of Colloid and Interface Science* 351, 523-531, (2010).
26. H. Boruah, N. Tyagi, S.K. Gupta, M. Chabukdhara, T. Malik, *Frontiers in Environmental Science* 11, 1104320,(2023).